
**KRASKA SEPISH SEXIDA XAVONI FILTRLASH QURILMASINI
TAKOMILLASHTIRSH LOYIHASINI ISHLAB CHIQISH.**

Begijonov Maxmudjon

Andijon mashinasozlik instituti

“MICHA” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Email: begijonov2012@.ru

Tel: 998979993223

Masobirov Umidbek

Andijon mashinasozlik instituti

Intelektual boshqaruv va

kompyuter tizimlari fakulteti talabasi

Email: begijonov2012@.ru

Annatsiya: Kraska sepish sexida havoni tozash qurilmasini tahlil qilish siklonlarni tanlash, ishlash xolatiga qarab siklonlarni kraska sexiga moslashtirish, kraska sepish sexiga o‘rnatishni loyihalash.

Kalit so‘zlari: kraska sepish sexi, havoni filtrlash qurilmasi, siklon, elektr printsipl sxema, funkSIONA sxema,

Annotation: Analysis of the air cleaning device in the paint shop, selection of cyclones, adaptation of cyclones to the paint shop depending on the operating conditions, design of installation in the paint shop.

Key words: kraska sepish shop, air filter device, cyclone, electrical principle scheme, functional scheme,

Аннотация: Анализ устройства очистки воздуха в покрасочном цехе, выбор циклонов, адаптация циклонов к покрасочному цеху в зависимости от условий эксплуатации, проектирование установки в покрасочном цехе.

Ключевые слова: цех «краска сепиош», фильтрующее устройство воздуха, циклон, принципиальная электрическая схема, функциональная схема,

Siklon (texnikada) — havo (gaz) ni uning tarkibidagi muallaq qattiq zarralar (mas, suv tomchilari yoki chang)dan markazdan qochma kuch ta’sirida tozalash uchun mo‘ljallangan apparat xisoblandi. Tuzilishi past tomonga konussimon torayib boradigan silindrik korpus, korpusga urinma yoki spiralsimon tarzda o‘rnatiladigan patrubok va chiqish quvuridan iborat. Iflos havo zarralarini katta tezlikda patrubok orqali Sikloning yuqori qismiga yuboriladi. Havo aylanma harakatlanib, yuqoridan pastga spiralsimon uyurma hosil qilib tushadi. Shunda markazdan qochma inersiya kuchi ta’sirida muallaq qattiq zarralar (mas, chang zarralari) Siklon devoriga uriladi, havo (gaz) bilan birga korpus tagiga tushib, chiqish patrubogi orqali chiqadi.

Tozalangan havo quvuri orqali harakatlanib, ichki uyurma hosil qiladi va tashqariga chiqib ketadi [1].

Havoning tozalanish darajasi apparatning geometrik o'lchamlari va shakliga, chang va zararli moddalarning xossalriga, -havoning oqimi tezligi (20– 25 m/s) va boshqa omillarga bog'liq. Siklon, asosan, sanoat korxonalarida xamda hovoni tozlash uchun qo'llanadi.

Chang zarralari maydalasha borgan sari ularni ajratib olish imkoniyatlari ham kamaya boradi. Mayda changlar og'irligi uni yuritayotgan havo molekularidan unchalik farq qilmaganligi sababli (eng mayda zarradan ham mayda zarra mavjud degan matematik iborani eslang), ularni markazdan qochma qurilmalar yordamida mutlaqo ajratib bo'lmaydi, to'qima matolar orqali o'tkazganda esa, mato qanchalik qalin bo'lgani bilan, undan chang o'tib ketadi. Boshqa tomondan qaraganda, qalinlashtirilgan mato orqali havoning sizib o'tishi qiyinlashadi, bu esa o'z navbatida ba'zi bir muammolarni keltirib chiqaradi. Bu muammolarning eng asosiysi havo tozlash qurilmasi qarshiligining ortib ketishidir. Katta qarshilikka ega bo'lgan qurilma nihoyatda qimmatbaho bo'lishi bilan birga, ko'p miqdorda elektr quvvati talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-iyundagi PF-6240-son "Texnik jihatdan tartibga solish sohasida davlat boshqaruvini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 5-sentabrdagi 737-son "O'zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhitning davlat monitoringi tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi qaroriga asosan. O'z DSt 3605:2022 "Atmosfera havosini ifloslantiruvchi doimiy manbalarni avtomatik nazorat tizimlari. umumiy va texnik talablar" O'zbekiston Respublikasining davlat standarti ilovaga muvofiq tasdiqlangan bo'lib shu standart asosida ishlab chiqaruvchi korxonalar zaxarli moddalar tashqariga chiqarishi mumkin bo'ladi [2-3].

Xavoni tozlash uchun har yili zamonaviy qurilmalar tavsiya qilinadi. Xozirgi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohatlar sababli texnik matolari ishlab chiqarish ham juda ham rivojlanib bordi. Buning natijasida ishlab chiqarish jarayonida matolarga ishlav berish ularni rangli qilib bo'yash ishlari ham jadal olib borilmoqda. Shu ishlarni xisobga olgan holda barcha texnologiyalardan samarali foydalanish uchun quydagi 1-rasm xavoni tozlash harayoning struktura sxemasini tavsiya qilamiz.

1-rasm. Kraska sepish sexida havoni tozalash uchun siklon qurilmasining struktura sxemasi.

Sexdan chiqadigan zararli xavo moddalarini sexdan tashqarida joylashgan siklonga yuboriladi va ushbu siklon ichida 2 ta kamera bo‘lib ularni har biri havoni tozlash uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari tozalangan havoni ham yana suv bilan alohida siklon ichida tozlanib yana sexga yuboriladi. Ma’lumot uchun shuni aytish kerakki suv bilan tozlash qismiga kimyoviy birikmalarni ham quyish mumkin bo‘ladi. Jarayon uchun sxemal tanlab olingan siklonni xatrakatga keltirish uchun 1 dona asinxron motor tanlangan. Elektr printsipl sxemasi chizilgan. Bu jarayonda toza xavo kirishi bilan birgalikda zararli moddalar ham o‘z joyidan boshqa joyga xarakat qiladi shularni xisobga olgan holda zararli havo zarrachalarini chiqarish uchun siklon ichiga suv bilan tozalash qo‘shimchasi o‘rnatilgan bo‘lib u jarayondagi zararli moddalarni tashqariga chiqarib yubordi.

Atrof-muhitning inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan ifloslanishi, gazlarning zararli aralashmasi (CO , CO_2 , NO_2 , SO_2), PM), sanoat ishlab chiqarish jarayonlari va transport vositalari harakati natijasida shahar va qishloq joylarida global ekologik sog‘liq muammosi hisoblanadi. Nafas olish, yurak-qon tomir va saraton kasalliklariga ta’sir qiluvchi zaif guruhlarga, bolalar va keksalarga ta’sir qiladi. Bu zararli moddalarni xisobga olgan holda ularni aniqlash uchun datchiklar tanlash kerak bo‘ladi.

MQ-135 gaz sensori 2,5V ~ 5,0V benzol, alkogol, tutun.

MQ-135 gaz sensori havodagi benzol, spirt va tutun konsentratsiyasini o'lchash uchun mo'ljallangan.

Texnik ma'lumotlar:

- Ishlash kuchlanishi: 2,5V ~ 5,0V
- Olchamlari: 40.0mm * 21.0mm

Chang sensori havo sifatini kuzatish imkonini beradi, PM2.5 nisbatini o'lchaydi. Diametri 0,3 mikrometrdan ortiq zarrachalarni, masalan, sigaret tutunini aniqlay oladigan sensor bilan jihozlangan. Tizim 4,5 V dan 5,5 V gacha bo'lgan kuchlanish bilan ta'minlangan, UART interfeysi.

[T6793](#) [Kengaytirilgan Amfenol Sensorlari](#) Havo sifati sensorlari T6793 NDIR CO2 moduli 0-2K PPM.

[PS4-VOC-200](#) Amphenol SGX Sensortech qattiq polimer elektrolit gaz datchiklari karbon monoksit, xlor va uchuvchi organik birikmalar (VOC), shuningdek namlik va zarrachalarni o'z ichiga olgan gazlarning keng spektrini aniqlash uchun mo'ljallangan.

PS4-NO2-50

[SGX-BR2-5](#) Amphenol SGX Sensortech qattiq polimer elektrolit gaz datchiklari karbon monoksit, xlor va uchuvchi organik birikmalar (VOC), shuningdek namlik va zarrachalarni o'z ichiga olgan gazlarning keng spektrini aniqlash uchun mo'ljallangan.

Kraska sepish sexini havosini tozlash uchun birinchi navbatda u yerdaga havo tarkibini aniqlash juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Tanlab olingan datchiklar asosida qurilmanning funksional sxemasini keltirib olish mumkin bo'ladi.

2-rasm. Kraska sepush sexida havoni tozalash qurilmasining funkcionla sxemasi.

Funksional sxemadan olingan ma'lumotlar asosida ish ko'radigan bo'lsak. Kraska sepush sexidan olingan zararli havo 1-rasmdagi siklonga yuboriladi va tozlangan xolda ishlab chiqarish sexiga yuboriladi. Favqulodda havoni tozalash tizimi ishlab chiqilgan xavfsizlik xususiyati bo'lib, ikkita mustaqil tizimga ega. Egzoz filtrlash birligi tozalangan havoni egzoz kanali orqali atmosferaga chiqarad.

Ushbu chizmadagi asinxron motorlarni xarakatga keltirish uchun quydagi elektr printsiyal sxemadan foydalanish mumkin bo'ladi.

3-rasm. Siklonni ishlatish uchun asinxron motorning elekt printsiyal sxemasi

Ushbu sxemada vosita kontaktori tomonidan boshqariladigan yordamchi kontakt "Ishga tushirish" tugmachali kaliti bilan parallel ravishda ulanadi, shuning uchun operator kalitni bo'shatgandan keyin vosita kontaktori quvvat olishni davom ettiradi. Ushbu parallel kontakt - ba'zan muhrlangan kontakt deb ataladi - "Ishga

tushirish" tugmachasini bir lahzalik yopilgandan so'ng, dvigatelni "yoqilgan" holatida ushlab turadi.

Xulosa Xozirgi kunda havo tarkibidagi chang va zararli moddalarni aniqlash qurilmalari va datchiklari yetarli bo'lganligini inobatga olib havoni tozalsh qurilmalarini ham takomillashtirish maqsadga muvofiq xisoblanadi. Siklonlarni yaxshi ishlashini nazorat qilinadigan bo'lsa kraska sepish sexida ishchilar uchun yanada yaxshi ishlash sharoiti yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yusupbekov N.R., Muxamedov B.I., Gulyamov Sh.M. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. - Toshkent: O'qituvchi, 2011.- 576b.
2. Каминский М.Л., Монтаж приборов и систем автоматизации. : Учебник для нач. проф. Образования.8-е издание стереотип –М. Академия: Высшая школа 2001г.-304 стр
3. А.Е.Parmonov, A.Igamberdiyev, G.Dadayev. M.Qodirov. "Hayot faoliyati xavfsizligi" O'quv qo'llanma Toshkent 2017-yil.

Internet ma'lumotlari.

1. <https://lex.uz/docs/-59-84627>
2. <https://www.mdpi.com/2075-5309/13/3/634>
3. <https://eu.mouser.com/c/sensors/environmental-sensors/air-quality-sensors>
4. <https://www.mdpi.com/2227-9717/8/8/974>